

Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

CURSO-TALLER

**“Elaboración de los documentos
técnicos para una Patente”**

Dra. Ibarguen Cueva Francis Esmeralda

JORGE A. HILARIO SÁNCHEZ

Especialista en Patentes - Inventor - Investigador RENACYT

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 935 149 850

jorge.hilario.s@uni.pe

[jorge Alfredo Hilario Sánchez](#)

JANETH SÁNCHEZ BERROSPI

Inventora - Diseñadora - Proyectista

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 977 669 793

sanchezbjane@gmail.com

JORGE L. HILARIO RIVAS

Docente investigador RENACYT- Inventor

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 946 455 088

dr@jorgeluishilario.com

Jorge Luis Hilario Rivas

Modulo 3: ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PATENTES

TIPOS DE PATENTE

**R
e
q
u
i
s
i
t
o
s**

Patente de invención

Novedad mundial

Nivel Inventivo y

Aplicación Industrial

Modelo de utilidad

Novedad mundial y

Ventaja Técnica

Las oficinas de patentes se basan en:

Estado de la técnica

- Toda aquella información que haya sido divulgada y que tenga fecha cierta
- A nivel mundial
- Información de patentes y no patentes

¿Qué es el estado de la técnica?

Todo aquella divulgación que tenga fecha cierta

Divulgación escrita

Tesis
Papers
Artículos
Noticias
Etc.

Divulgación oral

Conferencias
Entrevistas
Vídeos

Otros medios

Comercialización por la web
Comercialización por revistas
Entre otros

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS								
PREPARADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN 2017								
NOMBRE DEL PRODUCTO	PERFUME PARA DAMA									
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Producto se compone principalmente por una sustancia aromática, un diluyente y un fijador del aroma. También se pueden añadir colorantes, conservantes y antioxidantes. Este perfume tiene una concentración aproximada del 15%, pudiendo variar desde el 10 hasta el 19%. Esta es la forma comercial más habitual que encontramos.									
LUGAR DE ELABORACIÓN	Producto elaborado en la planta comercial DOUX PARFUMS, adecuada para la producción y comercialización de perfumes. La planta cuenta con adecuaciones circunstanciales (conjunto de modificaciones para llevar a cabo la terminación del producto).									
COMPOSICIÓN QUÍMICA	<table border="1"> <tr><td>Sustancia aromática</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Diluyente (alcohol)</td><td>65%</td></tr> <tr><td>Fijador de aroma (benzoinas)</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Colorantes conservante y antioxidantes</td><td>5%</td></tr> </table>		Sustancia aromática	15%	Diluyente (alcohol)	65%	Fijador de aroma (benzoinas)	15%	Colorantes conservante y antioxidantes	5%
Sustancia aromática	15%									
Diluyente (alcohol)	65%									
Fijador de aroma (benzoinas)	15%									
Colorantes conservante y antioxidantes	5%									
PRESENTACIÓN Y EMPAQUES COMERCIALES	<table border="1"> <tr><td>Envase de vidrio</td><td>50 ml</td></tr> <tr><td>Envase de vidrio</td><td>70 ml</td></tr> <tr><td>Envase de vidrio</td><td>150 ml</td></tr> </table>		Envase de vidrio	50 ml	Envase de vidrio	70 ml	Envase de vidrio	150 ml		
Envase de vidrio	50 ml									
Envase de vidrio	70 ml									
Envase de vidrio	150 ml									
CARACTERÍSTICAS	Producto de aroma de gran duración - aromas más -color característicos- líquido espeso.									
REQUISITOS	La Decisión 516 de 2007 define el producto cosmético en su artículo 1°. La Decisión 516 de 2007									

REQUISITO DE NOVEDAD

Novedad

Tiene que ser **novedoso a nivel mundial.**

Es decir, **no tiene que existir** la **misma solución** técnica al **mismo problema** técnico.

La ley vigente en el Perú le da al inventor **un año de plazo de gracia** desde la primera divulgación para que presente su solicitud de patente.

El como realizar la **invención** no tiene que haberse divulgado por ningún medio. Ya sea por:

- Entrevistas, tesis, redes sociales, noticias, etc.

No en todos los países dan un año de plazo de gracia, el tiempo y las condiciones suelen variar.

Ejemplo de novedad: Invento

Fecha de solicitud de patente
25/07/2021

TIENE NOVEDAD

En el análisis de patentabilidad durante el trámite (aprox. un año después) el analista de INDECOPI encuentra lo siguiente:

D1:

01/03/2009

D2:

25/06/2020

D3:

25/06/2022

PATENTE DE INVENCION

PATENTE DE INVENCION

¿QUÉ PROTEGE?

Producto y/o

REQUISITOS

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación Industrial

VIGENCIA

20

años

Productos:

Aparatos

Máquinas

Dispositivos

Sustancias

Compuestos

Composiciones

Procesos:

Métodos de

producción

Procesos en general

Sistemas complejos

Ejemplos

**Ácido
acetilsalicílico
(Aspirina)**

**Procedimiento para la
obtención de pan
fortificado con arracacia
xanthorrhiza**

**Desinfectante a base de
compuestos naturales y
su proceso de
elaboración**

NIVEL INVENTIVO (PI)

Esta condición implica que la invención **no debe derivarse/desprenderse de manera obvia ni evidente** a partir del estado de la técnica precedente.

198
0

199
0

200
0

APLICACIÓN INDUSTRIAL (PI)

La invención debe ser **susceptible de ser reproducida o utilizada** en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

Ejemplo de nivel inventivo:

Invento: sacapuntas

Constituido por un cuerpo cilíndrico capaz de contener el polvo resultante al afilar un lápiz y por una tapa que lleva fijado el elemento de corte, que en la parte lateral posee un orificio de entrada del lápiz **caracterizado por un cierre a diafragma.**

Ventaja

Sacar punta de lápices de cualquier diámetro centrándolos en el orificio de un sacapuntas

Antecedentes

D1

Sacapuntas

constituido por un cuerpo cilíndrico y una tapa que lleva un elemento cortante, provisto de un orificio de entrada del lápiz.

D2

Una *cámara fotográfica* provista de una apertura de diafragma.

Análisis

¿La persona del oficio combinaría el antecedente D1 con el D2 para llegar a la solución propuesta?

No, la combinación de D1 con D2 que pertenece a un campo de la técnica tan diferente como la fotografía, no resulta evidente para una persona del oficio;

entonces puede reconocerse un nivel inventivo.

Caso nivel inventivo:

Estos son los 10 mejores alimentos para combatir la anemia

05 DE OCTUBRE DE 2017 - 14:42 CEST BY HOLA.COM

TE PUEDE INTERESAR

La anemia está asociada con el déficit de hierro. Por ello, una correcta alimentación juega un papel importantísimo para alejar la fatiga y el cansancio, sus síntomas principales. ¡Apunta estos alimentos que nos recomienda la nutricionista Marta Lorenzo y no olvides incluirlos en tu cesta de la compra este otoño!

- Carne roja.
- El hígado.
- Huevo.
- Pescado.
- Perejil.

- Frutos secos.
- Espinacas.
- Higo.
- Remolacha.
- Alga dulce.

Invento:

Galleta que combina los 10 ingredientes

¿Puede ser novedoso?

SÍ

¿Puede sustentar que tiene nivel inventivo porque combate la anemia?

NO

Enlace: <https://www.hola.com/estar-bien/20171005111351/alimentos-combatir-cansancio-anemia/>

MODELO DE UTILIDAD

Ejemplos

**CUBETA DE HIELO
CON TAPA**

**CALZADO TERAPÉUTICO
DE UN SOLO CUERPO**

**TABLA DE SURF
HIDRODINÁMICA**

MODELO DE UTILIDAD

¿QUÉ PROTEGE?

Producto

REQUISITOS

**Novedad
Ventaja Técnica**

VIGENCIA

10 años

Artículos
Herramientas
Aparatos
Máquinas
Equipos
Mecanismos
Objeto
Dispositivos
Sistemas
simples

VENTAJA TÉCNICA (MU)

Decisión Andina 486: Artículo 81.-

Se considera modelo de utilidad a toda **nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo para un mejor y diferente funcionamiento utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o defecto técnico que antes no tenía.**

Artefacto

Herramienta

Instrumento

Mecanismo

**Permita un mejor
y diferente
funcionamiento**

PASOS PARA EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD

1. Decisión
Andina 486

2. Búsqueda de
los antecedentes
más cercanos

3. Evaluación de
requisitos de
Patentabilidad

No invenciones (Art. 15)

Excepciones a la patentabilidad (Art. 20)

Búsqueda en web, libros, literatura no patente

Búsqueda en base de datos de patentes

Análisis de novedad

Análisis de nivel inventivo

Análisis de ventaja técnica

- **DECISIÓN ANDINA 486**
 - Exclusiones y excepciones a la patentabilidad

No se puede patentar en el Perú (y en la Comunidad Andina)

...lo que no se considera invención (Decisión Andina 486, artículo 15):

- ❑ Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos
- ❑ El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza
- ❑ Obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por derechos de autor.
- ❑ Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico- comerciales
- ❑ Programas de ordenadores o el soporte lógico como tales
- ❑ Las formas de presentar información

No se puede patentar en el Perú (y en la Comunidad Andina)

...excepciones a la patentabilidad (Decisión Andina 486, artículo 20):

- ❑ Inventiones contrarias al orden público o a la moral
- ❑ Inventiones contrarias a la salud o a la vida de las personas o a la de los animales o a la preservación de los vegetales
- ❑ Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales
- ❑ Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal
- ❑ Métodos de diagnóstico

Análisis de patentabilidad

2. BÚSQUEDA DE LOS ANTECEDENTES MÁS CERCANOS

- La clasificación internacional de patentes y las bases de patentes

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES

A SECCION A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

B SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS;

C SECCION C — QUIMICA; METALURGIA

D SECCION D — TEXTILES; PAPEL

E SECCION E — CONSTRUCCIONES FIJAS

**F SECCION F — MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION;
ARMAMENTO; VOLADURA**

G SECCION G — FISICA

H SECCION H — ELECTRICIDAD

¿CÓMO SE CLASIFICARIA?

<http://cip.oepm.e>

Sección	A	SECCION A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA
Clase	A42	SOMBRERERIA
Subclase	A42B	SOMBREROS; CUBRECABEZAS
Grupo	A42B 3/00	Cascos; Cubrecascos
Subgrupos	A42B 3/04	• Partes constitutivas, detalles o accesorios de cascos [2006.01]
	A42B 3/06	•• Gorras que amortizan los choques, p. ej. cascos anticolidión
	A42B 3/08	•• Barboquejos o dispositivos similares de sujeción [2006.01]
	A42B 3/10	•• Guarniciones interiores (A42B 3/16 tiene prioridad) [2006.01]
	A42B 3/12	••• Dispositivos de almohadillado [2006.01]

A42B3/12: Partes constitutivas de cascos, más específicamente dispositivos de almohadillado como guarnición interior del casco.

REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LA CIP

- Los alimentos probióticos son alimentos con microorganismos vivos adicionados que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización.

Realizar la búsqueda utilizando la herramienta “Términos”

CLASIFICACIONES ENCONTRADAS

A61K 35/00

Preparaciones medicinales que contienen sustancias de constitución indeterminada o sus productos de reacción (2006.01)

A61K 35/00

Microorganismos o sustancias que provienen de ellos

A61K 35/00

..Bacterias (uso terapéutico de una proteína de la bacteria A61K 38/00) (2015.01)

A61K 35/00

... Probióticos (levadura probiótica, p.ej. sacaromices A61k 36/06) (2015.01)

CLASIFICACIONES ENCONTRADAS

A23L 33/00

Modificación de la calidad nutritiva de los alimentos;

Productos dietéticos; Su preparación o tratamiento (2016 .01

A23L 33/10

. usando aditivos (A023L 33/21 tiene prioridad) (2016.01P

A23L 33/135

.. Bacterias o sus derivados p.ej. probióticos (2016.01)

ESPACENET

The screenshot shows the Espacenet Patent search website. At the top left is the EPO logo with text in German, English, and French. The main header includes the 'Espacenet Patent search' logo and language options (Deutsch, English, Français) along with 'Contact' and 'Change country' links. A navigation bar contains 'About Espacenet' and 'Other EPO online services'. Below this is a menu with 'Search', 'Result list', 'My patents list (0)', 'Query history', 'Settings', and 'Help'. The main content area features a 'Smart search' section with a dropdown menu (Advanced search, Classification search) and a search box containing 'Siemens EP 2007'. A headline reads 'Espacenet: free access to the database of over 90 million patents'.

- ESPACENET es la base de datos publica de patentes de la Oficina Europea de Patentes (EPO)
- Con más de 140 millones de patentes de +90 países, es una de las mayores bases de datos públicas de patentes

3. EVALUACIONES Y EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

- Análisis de la novedad, el nivel inventivo y la ventaja técnica

ANÁLISIS DE LA NOVEDAD

- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica
- El análisis de la novedad, de una invención se debe realizar frente al antecedente más cercano, luego de haber realizado una búsqueda

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis es nueva frente a los antecedentes presentados?

ANÁLISIS DE LA NOVEDAD

- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica
- El análisis de la novedad, de una invención se debe realizar frente al antecedente más cercano, luego de haber realizado una búsqueda

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis es nueva frente a los antecedentes presentados?

Sí, debido a que individualmente, ninguna de las invenciones adelanta todas sus características.

ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO

- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
- Se puede combinar antecedentes para denegar el nivel inventivo.

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis presenta nivel inventivo?

ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO

- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
- Se puede combinar antecedentes para denegar el nivel inventivo.

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis presenta nivel inventivo?

NO, debido a que, para una persona en el oficio sería obvio combinar los antecedentes

EL ANÁLISIS DE LA VENTAJA TÉCNICA

- Se considerará modelo de utilidad, la forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis presenta ventaja técnica sobre el antecedente 1?

EL ANÁLISIS DE LA VENTAJA TÉCNICA

- Se considerará modelo de utilidad, la forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Invención en análisis	Antecedente 1	Antecedente 2
A	A	A
B	-	B
C	C	-
D	D	-

¿La invención en análisis presenta ventaja técnica sobre el antecedente 1?

Sí, siempre y cuando se demuestre que el elemento B proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

EJEMPLOS

EJEMPLO 1: MÓDULO DE VIVIENDA INFLABLE

- El documento analizado describe un modulo de vivienda prefabricado caracterizado principalmente por una estructura plástica inflable, que al ser llenado de aire constituye las vigas y columnas que funcionan como soporte estructural de la vivienda, un piso de madera o plástico dividido en 12 partes cuadradas que al ser unidas por bisagras permiten la su reconfiguración en una caja que sirve como embalaje para todos los demás elementos que conforman el módulo.

EJEMPLO 1: MÓDULO DE VIVIENDA INFLABLE

ANÁLISIS

2. Búsqueda de los antecedentes más cercanos

CRITERIO
1. ¿Es una invención? (Art. 15)
2. ¿Es una excepción a la patentabilidad? (Art20)
3. ¿Es novedosa?

OBSERVACIÓN
SI
NO

ANTECEDENTE

ANTECEDENTE

ANTECEDENTE

ANTECEDENTE

VIDEO (ANTECEDENTE)

ANTECEDENTE

Invención en análisis

1 metro cubico

12 metros cuadrados

Antecedente:

1 metro cubico

10 metros cuadrados

ANÁLISIS

2. Búsqueda de los antecedentes más cercanos

CRITERIO	OBSERVACIÓN
1. ¿Es una invención? (Art. 15)	SI
2. ¿Es una excepción a la patentabilidad? (Art20)	NO
3. ¿Es novedosa?	SI
4. ¿tiene nivel inventivo?	NO
5. Si no tiene nivel inventivo ¿tiene ventaja técnica? (Sólo el caso de objetos)	

CONCLUSIÓN EN EL EXAMEN

- El dispositivo examinado es patentable como Modelo de Utilidad

EJEMPLO2: ESTACIONAMIENTO VERTICAL

- El documento examinado describe un dispositivo de estacionamiento para vehículos livianos que comprende una base rectangular constituida por barras metálicas, en la cual se fijan a lados opuestos dos columnas metálicas provistas de cilindros hidráulicos, los cuales permiten el movimiento vertical de una plataforma rectangular especialmente acondicionada para soportar el vehículo, permitiendo así que cuando la plataforma se encuentre en us posición más alta, un segundo vehículo pueda ser estacionado debajo del primero.

EJEMPLO2: ESTACIONAMIENTO VERTICAL

EJEMPLO 2: ESTACIONAMIENTO VERTICAL

ANÁLISIS

2. Búsqueda
de los
antecedentes
más cercanos

CRITERIO	OBSERVACIÓN
1. ¿Es una invención? (Art. 15)	SI
2. ¿Es una excepción a la patentabilidad? (Art20)	NO
3. ¿Es novedosa?	NO
4. ¿tiene nivel inventivo?	-
5. Si no tiene nivel inventivo ¿tiene ventaja técnica? (Sólo el caso de objetos)	-
6. ¿tiene aplicación industrial?	-

CONCLUSIÓN EN EL EXAMEN

- El dispositivo examinado NO es patentable por falta de novedad.

DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS DE AUTOR

Obras

Escritas

Musicales

Dramáticas y/o
coreográficas

Artísticas

Audiovisuales

Software

Juegos

PROPIEDAD INDUSTRIAL

SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas

Inca Kola (productos o servicios)

Nombre comercial

IBM (identifica a la empresa)

Denominación de Origen

Pisco

Lema comercial

«El tiempo vale más que el dinero»

INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Inventos (patentes)

Productos o procesos

Diseños industriales

Forma estética del producto

SUI GENERIS

Variedades Vegetales

Variaciones realizadas por el hombre

Conocimientos colectivos

Know how ancestral

DERECHOS DE AUTOR

Obras

Escritas

- Papers
- Tesis
- Libros
- Artículos

Musicales

Dramáticas y/o coreográficas

Artísticas

Audiovisuales

Software

Juegos

DERECHOS DE AUTOR

Duración: Desde su creación hasta 70 años después de la muerte del autor. Las obras pasan a dominio público una vez se han extinguido los derechos de explotación.

Una obra en dominio público pueden ser utilizada por cualquiera, siempre y cuando se respete la autoría y la integridad de la obra.

SIGNOS DISTINTIVOS

SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos son usados para identificar actividades, servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie y evitar confusión en el mercado con respecto a sus competidores.

¿Por qué registrar?

Nos da derecho al uso exclusivo de utilizar el signo por un periodo de 10 años, los cuales pueden ser renovables.

¿Beneficios?

Para que los productos o servicios sean identificados en el mercado y sean diferenciados de la competencia. Se pueda accionar contra quienes utilicen la marca o una similar.

TIPOS DE MARCA

- Una marca puede estar compuesta por palabras o combinación de palabras.

- Marca denominativa

FANTA

LENOVO

APPLE

- Marca denominativa con grafía especial

Tangina

DATOS PERÚ

Disney

Salvatore Ferragamo

TIPOS DE MARCA

- **Una marca puede estar compuesta por imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, etiquetas, emblemas y escudos.**
- **Marca figurativa**

- **Marcas mixtas**

- Una marca puede estar compuesta por letras y números:

F21

DISEÑO INDUSTRIAL

PROTEGE LA APARIENCIA PARTICULAR DE UN PRODUCTO

- **Novedad:** que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio)

Período de gracia:
6 meses

- **Apariencia Particular:** Es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento.

**10 años de
protección**

¿QUÉ FORMAS PUEDE TENER UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Bidimensional

Ornamentación aplicable a alfombras

Tridimensional

Envase en forma de "8"

DISEÑOS TRIDIMENSIONALES

DISEÑOS TRIDIMENSIONALES

EJEMPLOS DE DISEÑO INDUSTRIAL

EJEMPLOS DE DISEÑO INDUSTRIAL

DISEÑOS INDUSTRIALES CONCEDIDOS A PERUANOS

TRICICLO DE MADERA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

MOCHILA SEMIESFÉRICA
HENOSTROZA GUTIÉRREZ,
Omar Christian

DISEÑO DE FOCO
PAIMA SANDOVAL, Vanessa

ORNAMENTACIÓN
APLICABLE A TEXTILES

PAREDES FUENTES,
Carla Vanessa

SANDALIA

COTOHUANCA VARGAS,
Vilma Cari

RESUMEN

UN PRODUCTO - DIFERENTES ACTIVOS DE PI

INVENCIONES

SIGNOS
DISTINTIVOS

DISEÑO
INDUSTRIAL

MODELO DE
UTILIDAD
Sistema de apertura de
la tapa

PATENTE DE
INVENCION
Formulación del envase
plástico biodegradable

PATENTE DE
INVENCION
Formulación de la
bebida

MODELO DE
UTILIDAD
Base de la botella más
estable

UN PRODUCTO – MUCHOS DERECHOS DE PI

Marcas

- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
- TARIKI-DENGUE
- Símbolo INS

Derechos de autor

- Publicidad del producto (folletos, ...)

Secretos empresariales

Algunos conocimientos técnicos se mantienen de forma interna y no se publican

Patentes y modelos de utilidad

- Producción de proteínas de dengue
- Disposición de proteínas de dengue en placa Elisa
- Método de diagnóstico de dengue
- Kit de diagnóstico

Diseño industrial

- Forma de la caja
- Disposición de los reactivos en la caja

UN PRODUCTO – MUCHOS DERECHOS DE PI

Marcas

Marca del teléfono
(Iphone, Samsung,
Huawei, Motorola)

Gama del teléfono
(Galaxy, Lite, Mate, X,
P30)

Derechos de autor

Aplicaciones
(Google Maps, Uber, Angry
Birds,)

Diseños industriales

Forma
exterior del
teléfono

Patentes y modelos de utilidad

- Batería
- Procesadores
- Nuevos tipos de pantalla
- Salida de sonido

RESUMEN

	Patentes de invención	Modelos de utilidad	Diseño industrial	Marcas	Secreto Empresarial	Derecho de Autor
¿Qué protege?	Inventos (procesos o productos)	Inventos (productos)	Apariencia de un producto	Signos que distingue un producto o servicio	Información confidencial	Obras
¿Por cuánto protege?	20 años	10 años	10 años	10 años	Indefinido	La vida del autor más 70 años después de la muerte
¿Renovable?	No	No	No	Sí, indefinidamente	No aplica	No
Ámbito	Territorial	Territorial	Territorial	Territorial	Universal	Universal (Convenio de Berna)
¿Es obligatorio el registro para comercializar?	No	No	No	No	No	No
¿Registro para gozar de protección?	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Tiempo de trámite	4 a 5 años	18 meses	4 – 6 meses	45 días (con asesoría)	No aplica	30 días hábiles sin observaciones
Tasa	S/8224.00 en 20 años	S/877.71 hasta la conclusión del trámite	S/360.00	S/534.99 por clase	No aplica	Desde S/195.25

ENTREGABLE 3

ENUNCIADO

Comparar el proyecto propuesto en el entregable 1 con los antecedentes encontrados en el entregable 2 para formular 2 párrafos de justificación del cumplimiento de los siguiente criterios:
NOVEDAD Y VENTAJA TÉCNICA

ENVIAR A:

francisibarguen@gmail.com

INDICACIONES

Máximo tres integrantes

Entrega hasta el **martes 10 de octubre**

Colocar en el asunto “ENTREGABLE 3 TALLER LA CANTUTA”

MATERIAL

Utilizar el siguiente formato:

<https://bit.ly/3LQKh4e>